

**SIFAT LEKSEMALAR FRAZEOLOGIZMLARNING KOMPONENTI
SIFATIDA**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7473985>

Kenjayeva Nodira Raxmat qizi

Termiz davlat universiteti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada frazeologiya bo'limining mustaqil fan bo'lib shakllanishi, sifat leksemalarning frazeologiya bo'limida tutgan ahamiyati, sifatning o'z ma'nosidan tashqari ibora bo'lib ham shakllanishi haqida fikr yuritilgan*

Kalit so'zlar: *frazeologik birliklar, obrazlilik, emotsional-ekspressivlik, sifat leksemalar, rangni ifodalovchi sifatlar, shaklni ifodalovchi sifatlar, fe'l frazeologizmlar, sifat frazeologizmlar.*

Tilshunoslikda lug'at zahirasining boyib borishi uchun turli xil imkoniyatlar mavjud. Tilning lug'at boyligi asosan so'zlardan iborat. Leksik birliklar deganda, nafaqat alohida so'zlarni tushunamiz, balki turg'un so'z birikmalarini (faza, turg'un ibora, frazeologizmlar) ham tushunamiz.

Frazeologiya (yun. phrasis - ifoda, ibora va ...logiya) - 1) tilshunoslikning tilning frazeologik tarkibini uning hozirgi holatida va tarixiy taraqqiyotida tekshiruvchi bo'limi; 2) muayyan tildagi frazeologizmlar majmui.

Frazeologiyani kengroq ta'riflash uchun uning nazariy va amaliy jihatlariga e'tabor berish kerak. Frazeologiya – bu til hodisalarining frazeologik jihatdan ifodalanishi uchun bugungi kunda turli xil baxs-munozaralarga sabab bo'lmoqda.

Tilshunoslik bo'limi sifatidagi frazeologiyaning asosiy diqqat e'tibori frazeologizmlar tabiatini va ularning kategorial belgilarini o'rganishga, shuningdek, frazeologizmlarning nutqda qo'llanish qonuniyatlarini aniqlashga qaratiladi. Frazeologiyaning eng muhim muammosi frazeologizmlarni nutqda hosil qilinadigan (ya'ni avvaldan tayyor bo'lmagan) so'z birikmalaridan farqlab, ajratib olish va shu asosda frazeologizmlarning belgilarini aniqlashdir. Idioma frazeologizmlar, frazeologik birikmalar va barqaror jumlar (maqol va matallar, gapga teng boshqa frazeologizmlar) o'rtasidagi muayyan tafovutlarga qarab ko'plab tadqiqotchilar frazeologiyani 2 xil: tor va keng ma'noda tushunadilar. Uni keng ma'noda tushunilganda, frazeologiya doirasiga maqol va matallar, folklorga xos barqaror jumlar, ba'zi muloqot shakllari (salomlashish, xayrlashish jumalari) ham kiritiladi. Lekin bu masala, ya'ni frazeologiyani keng ma'noda tushunish masalasi hanuz munozarali bo'lib qolmoqda. Frazeologiyaning asosiy vazifalari yoki masalalari: frazeologik tarkibning izchilligini aniqlash va shu munosabat bilan frazeologizmning belgi(lik) xususiyatini o'rganish; frazeologizmlar omonimiyasi, sinonimiyasi, antonimiyasi, polisemiyasi va variantdorligini tavsiflash; frazeologizmlar tarkibida

qo'llanuvchi so'zlar va ularga xos ma'nolarning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash; frazeologizmlarning so'z turkumlari bilan o'zaro munosabatlarini oydinlashtirish; ularning sintaktik rolini aniqlash; frazeologik birliklar tarkibida so'zlarning yangi ma'nolari hosil bo'lishini o'rganish va boshqa frazeologiya frazeologik birliklarni ajratish prinsiplarini, ularni o'rganish, tasniflash va lug'atlarda tavsiflash metodlarini ishlab chiqadi. Frazeologiyada ishlab chiqilgan o'ziga xos, xilma-xil metodlar asosida tilning frazeologik tarkibi turlicha: struktur-semantik, grammatik, vazifaviy uslubiy asoslarga ko'ra tasnif etiladi. Struktur-semantik tasnif prinsipi asosiy hisoblanadi.

O'zbek tilshunosligida frazeologiya sohasidagi tadqiqotlar o'tgan asrning 50-yillaridan boshlangan. Shu kungacha frazeologizmlar turli jihatlardan o'rganilgan (Sh.Rahmatullayev, B.Yo'ldoshev, A.Mamatov va boshqalar), frazeologiya bo'yicha bir necha lug'atlar tuzilgan (Sh.Rahmatullayev, M.Sodiqova, Sh.Imyaminova), yozuvchilardan Abdulla Qodiriy, Abdulla Qahhor, Hamid Olimjon, Oydin, Said Ahmad asarlarining frazeologik tarkibi tadqiq etilgan. 70-80-yillarda SamDU qoshida frazeologik tadqiqotlarni muvofiqlashtiruvchi va maxsus to'plamlar chiqaruvchi markaz faoliyat ko'rsatgan.

Ushbu so'z birikmalarini chuqur tahlil qilishdan avval, so'z birikmasi tushunchasiga alohida to'xtalib o'tsak. So'zlar tilda odatda alohida tarzda emas, balki erkin sintaktik birikma tarzida mavjud bo'ladi. Erkin sintaktik birikmalar ikki yoki undan ortiq so'zlarning grammatik birlashuvidir. Bunday sintaktik so'z birikmalari semantik nuqtai nazardan ham analiz qilinishi mumkin. Chunki bunday so'z birikmasining har bir komponenti o'zining asl ma'nosida va ko'chma ma'noda bo'lishi mumkin. Barcha so'z birikmalarining umumiy ma'nosi ularning komponentlari ma'nolarining birlashuvidan yuzaga keladi.

O'zbek tilida frazeologizmlarning shakllanishida sifatlarning ham o'ziga yarasha o'рни bor. To'g'ri, frazeologik bisotimizda ot, fe'l tarkibli frazeologizmlar miqdori jihatidan ko'pligi bilan ajralib turadi. Shunga qaramay, frazeologik sathda uchinchi mavqeni egallab turgan sifatlarning (am frazeologik shakllanishdagi o'ziga xos xususiyatlarini o'rganib chiqish tilshunoslik nuqtai-nazardan muhim ahamiyat kasb etadi.

Avvalo, shuni qayd etish lozimki, ona tilimizda frazeologizmlarning shakllanishida semantik tayanch komponent vazifasida, asosan, asliy sifatlardan foydalanilar ekan. Tekshirishimizdan asliy sifatlarning quyidagi leksik-semantik guruhlariga oid leksemalardan frazeologizmlarni shakllantirishda foydalanilganligi ma'lum bo'ldi:

Rang-tuslarni ifodalovchi leksemalar. Ma'lumki, o'zbek tilida rang-tuslarni ifodalash maqsadida ko'plab leksemalar ishlatiladi. Biroq ularning barchasidan ham frazeologizmlar shakllanmaydi. Sifat komponentli frazeologizmlarning hosil bo'lishida quyidagi rang-tuslarni ifodalovchi leksemalar qatnashdi:

Oq leksemasi. O'zbek xalqi oq rangga yaxshilik timsoli sifatida qaraydi. Shu asosda mazkur leksema yordamida asosan ijobiy ma'noli frazeologizmlar shakllangan:

oq ko'ngil, oq ko'ngillilik, oq fotiha, oq suvoq va b. Misollardan sifat leksemalar, ko'pincha ot leksemalar bilan bog'lashuvga kirishganligi ayon bo'lmoqda. Shu bilan birga, oq bilak, oq podsho kabi frazeologizmlar ham mavjudligini va ularning soni juda kamligini qayd etamiz.

Oq leksemasi qatnashgan frazeologizmlar tarkibida ot va fe'llar ham ishtirok etib, fe'l frazeologizmlar hosil qilinganligi quyidagi misollar tasdiqlaydi: oq bilan qorani ajratmoq, oq bilan qorani bilmoq, tishining oqini ko'rsatmoq kabilar. Qayd etish lozimki, oq leksemali frazeologizmlar nutqda qo'llanish darajasi yuqori ekanligi bilan xarakterlanadi.

Qora leksemasi. Oq leksemasiga antonim bo'lgan qora leksemasi ishtirokida, asosan, salbiy ma'noli frazeologizmlar shakllangan. Chunki bu rang-tus o'zbek xalqida "yomonlik" timsoli hisoblanadi. Shuning uchun bu leksema yordamida kishilarning salbiy xarakterlarini ifodalovchi frazeologizmlar shakllangan: ichi qora, ichi qoralik, ko'ngli qora, ko'ngli qoralik, ko'ngli qoraligi bilan, ko'nglini qora qilmoq, ko'ngli qora bo'ldi, yuragi qora, qora yurak, qorasi o'chdi, qora terga botmoq, qora terga tushmoq kabilar.

Sariq rang-tusni bildiruvchi leksemalardan bo'lib, u faqat sariq chaqalik frazeologizmi tarkibida ishlatiladi.

Qizil leksemasi bilan qizil burchak, qizil karvon, qizil choyxona, qizil to'y kabi frazeologizmlar ham shakllangan. O'zbek tilida rang-tusni bildiruvchi boshqa leksemalar frazeologizmlarning shakllanishida ishtirok etmaydi. Masalan, pushti, yashil kabilar shular jumlasidandir.

Shakl-shamoyil va hajmni ifodalovchi leksemalar. O'zbek tilida hajmni ifodalovchi leksemalar yordamida ham qator frazeologizmlar shakllangan. Bularning asosiylari quyidagilardir: Keng leksemasi frazeologizm tarkibida notayanch a'zo sifatida quyidagi frazeologizmlarning shakllanishida ishtirok etadi: ko'ngli keng, fe'li keng, yuragi keng, yuragi keng ekanligi, yuragi daryoday keng, ko'ngli keng bo'lsa kabilar. Ko'rinadiki, bu leksema yordamida kishilarning u yoki bu xarakteri va xislatlarini ifodalovchi frazeologizmlar shakllangan.

Ochiq leksemasi frazeologizmlar tarkibida notayanch leksema sifatida ishtirok etib, uning yordamida, asosan, ijobiy ma'noli frazeologizmlar shakllangan. Mazkur leksema ot leksema bilan bog'lashuvga kirishib ot va sifat frazeologizmlarni hosil qiladi: ko'zi ochiq, kuzi ochiqligida, ko'zi ochig'ida (bular kishilarning yashash faoliyati bilan bog'liq sifat frazeologizmlardir); ko'ngli ochiq, ochiq ko'ngil, ochiq ko'ngilli, ochiq chehrali, ochiq yuzli, ochiq qo'lli, chehrasi ochiq, qo'li ochiq, yuzi ochiq (bular kishilarning ijobiy xarakterini ifodalovchi frazeologizmlardir). Shuningdek, oralari ochiq bo'ldi, orani ochiq qilmoq, ora ochiq bo'lmoq kabi fe'l frazeologizmlar ham shakllanadi. Past leksemasi ishtirokida pastga urmoq va esi past kabi frazeologizmlargina shakllangan. Uzun leksemasi yordamida salbiy ma'no ifodalovchi tili uzun, tili uzun bo'lgani, tilini uzun qilmoq, tili uzun bo'ldi, qo'li uzun kabi frazeologizmlar shakllangan. Chuqur leksemasi ishtirokida elkasining chuquri

ko'rsin, elkasining chuquri ham ko'rmasin kabi kam miqdordagi frazeologizmlar shakllangan. Yuqori leksemasi bilan yuqori kelmoq, qo'li yuqori bo'ldi, qo'li yuqori keldi kabi frazeologizmlar shakllangan. Qisqa leksemasi bilan kishilarning chor-nochor ahvoli bilan bog'liq qo'li qisqa, qo'li qisqalik qildi, qo'li qisqaligi kabi ma'nolarni ifodalovchi frazeologizmlar paydo bo'lgan. Kalta leksemasi vositasida ham kishilarning chor-nochor ahvolini anglatuvchi qo'li kalta, qo'li kalta bo'ldi, qo'lini kalta qilmoq kabi fe'l frazeologizmlar shakllangan. Katta leksemasi bilan nutqda bot-bot qo'llanadigan katta gap, katta gapirmoq, katta ketmoq, kattadan ketmoq, katta og'iz kabi frazeologizmlar hosil bo'lgan. Og'ir leksemasi ishtirokida kishilarning sifat ko'rinishlarini ifodalovchi og'ir oyoq, og'ir odam, og'ir tabiat, tabiati og'ir kabi frazeologizmlar yuzaga keltirilgan. Pishiq leksemasi ham kishilarning sifat ko'rinishlarini ifodalovchi zuvalasi pishiq, jussasi pishiq, pishiq odam, pishiq bola kabi frazeologizmlar tarkibida qatnashgan. Pok sifat leksemasi bilan kishilarning ijobiy xarakterini, ularning sifat ko'rinishlarini bildiruvchi ko'ngli pok, qalbi pok, yuragi pokiza kabi sifat frazeologizmlar paydo bo'lgan.

Puch leksemasi bilan faqat fe'l frazeologizmlar shakllanadi: puchga chiqarmoq, puchga chiqmoq, puch yong'oq bilan qo'ynini to'ldirmoq va b. Sovuq leksemasi bilan faqat salbiy ma'noli afti sovuq, istarasi sovuq, so'xtasi sovuq kabi sifat frazeologizmlar; ko'ziga sovuq ko'rinmoq, qo'lini sovuq suvga urdirmaslik kabi fe'l frazeologizmlar shakllangan. Sodda leksemasi bilan kishilarning ijobiy xarakterlarini ifodalash uchun xizmat qiladigan sodda dil, sodda dillik, sodda dil ekanligi, sodda ko'ngil, sodda ko'ngil ekanligi kabi ot frazeologizmlar yaratilgan.

Sof leksemasi vositasida ijobiy ma'no ifodalovchi sof dil, sof dillik, sof ko'ngil, sof yurak, sof fikrlovchi kabi ot frazeologizmlar, sof ko'ngilli, yuragi sof singari sifat frazeologizmlar yuzaga keltirilgan. Toza leksemasi ishtirokida kishilarning ijobiy xarakterini ifodalovchi, nutqda keng qo'llanuvchi ko'ngli toza, yuragi toza kabi sifat frazeologizmlar shakllangan. Tor leksemasi bilan salbiy xarakterlarni ifodalovchi fe'li tor, yuragi tor, ko'zi tor kabi sifat frazeologizmlar, do'ppi tor keldi kabi fe'l frazeologizm paydo bo'lgan. Xira leksemasi bilan asosan, kishilarning xafalik kayfiyatlarini xarakterlovchi dilini xira qilmoq, ko'nglini xira qilmoq, ko'ngli xira bo'ldi, tabiatini xira qilmoq, ta'bini xira qilmoq kabi fe'l frazeologizmlar, ta'bi xira, yuragi xira kabi sifat frazeologizmlar, dili xiralik, ko'ngil xiralik, xira ko'ngil, xira yurak kabi ot frazeologizmlar shakllangan.

Xom leksemasi nutqda keng qo'llanadigan arpasini xom o'rmoq, chuchvarani xom sanamoq kabi fe'l frazeologizmlarni hosil qilishda foydalanilgan. Qattiq leksemasi bilan salbiy ma'noli bag'ri qattiq, ko'ngli qattiq kabi sifat frazeologizmlar, so'zida qattiq turmoq, qattiq turmoq, qattiq qo'l bo'lmoq, qattiq qo'lli bo'lmoq, qattiq qo'llik qilmoq singari fe'l frazeologizmlar, qattiq ko'ngil, qattiq qo'l, qattiq qo'llik kabi ot frazeologizmlar shakllangan. Qisq leksemasi bilan kishi xarakterini tavsiflovchi tilini qisq qilmoq, tili qisq bo'ldi kabi fe'l frazeologizmlar, tili qisq kabi sifat frazeologizm hosil bo'lgan. Achchiq sifat leksemasi ishtirokida kishilarning vajohati bilan bog'liq

achchig'idan tushmoq, achchig'i keldi, achchig'ini keltirmoq, achchig'i chiqdi, achchig'i qistadi, achchiq qilmoq, achchig'i burnining uchida turadi, achchig'ing kelsa, burningni tishla kabi fe'l frazeologizmlar va achchig' ustida kabi ravish frazeologizm paydo bo'lgan .Yengil leksemasi bilan yengil tabiat sifat frazeologizmi, yengil tortmoq, qushdek yengil tortmoq kabi fe'l frazeologizmlar shakllanadi.Issiq sifat leksemasi bilan istarasi issiq, sitorasi issiq, yulduzi issiq kabi sifat frazeologizmlar hamda ko'ziga issiq ko'rinmoq fe'l frazeologizmi shakllangan.Bo'sh leksemasi ko'ngli bo'sh sifat frazeologizmi va ko'nglining bo'sh ekanligi ot frazeologizmi tarkibida ishlatiladi.

Ko'rinadiki, sifat leksemalar frazeologizmlarning shakllanishida somatik leksemalar kabi faol emas. Sifat leksemalar ichida rang-tusni bildiruvchi leksemalar bir qadar faolroqdir.Sifat leksemalar frazeologizmlar tarkibida ot va fe'l leksemalar bilan bog'lashuvga kirishadi. Ular ishtirok etgan frazeologizmlar leksik-grammatik tabiatiga ko'ra sifat va fe'l frazeologizmlardan iboratdir. Sifat leksemalar ishtirokida, asosan, kishilarning xarakteri va sifatiy ko'rinishlarini ifodalovchi frazeologizmlar shakllangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Жамолдиновна, Б. М. (2020). ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ. Вестник Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема, (3 (40)).
2. Bekiyeva, M. J. (2020). Lingvokulturologiyaning tadqiqot obyekti, predmeti, maqsadi va vazifalari. Интернаука актуальные научные исследования в современном мире.
3. Bekiyeva, M. (2020). frazeologizmlarni o'rganish- interaktiv usullarning biri sifatida.
4. .ВЕКИЙЕВА, М. (2020). ПЕДАГОГИК МАХОРАТНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МУХИМ ХУСУСИЯТЛАРИ.
5. .Sanakulov, Z. (2020). Affixation as one of the important objects of grammar. In Current issues of 21st century linguistics and translation studies: theory, practice, innovation. NUU. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12560474.v1>
6. Зарипова, Г., Абдухалилова, Д., Усмонходжаева, М., & Санакулов, З. (2020). Сўз ясалиши лексикографиянинг муҳим объектларидан бири сифатида